

**СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
РАЗРАБОТКОЙ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ**

Юрчик К.
курсант, БГАА
Канашиц С.О.
курсант, БГАА,

научный руководитель: Николаенко В.Л. – канд. техн. наук, доцент, БГАА, Минск

CREATING SOFTWARE FOR DESIGN AND SOFTWARE DEVELOPMENT MANAGEMENT

Yurchyk K.,
BSAA, student
Kanashyts S.
BSAA, student

science director: Nikolayenko V. - Cand. Sc., docent, BSAA, Minsk

Аннотация

В этой работе описаны способы эффективного управления проектом, процессами и людьми, предпринимаемые действия в момент создания проекта. В работе рассматриваются и анализируются существующие аналоги программных средств проектирования и управления разработкой программных продуктов и их недостатки.

Abstract

In this work have been described the ways of effective management of a project, processes and people, taking action in the moment of making a project. The paper reviews and analyzes existing analogues of software tools for designing and managing the development of software products and their shortcomings.

Ключевые слова: программное обеспечение для проектирования, проект, управление проектами, достижение цели, дизайн продукта.

Keywords: design software, project, project management, goal achievement, product design.

Решается задача создания программных средств для проектирования и управления разработкой программных продуктов. Проводится обзор и анализ существующих аналогов программных средств для проектирования и управления разработкой программных продуктов и их недостатков. Обосновывается необходимость создания нового программного средства, свободного от названных недостатков.

Каждый человек постоянно осуществляет проекты в своей повседневной жизни, это может быть ремонт в квартире, написание книги, в конце концов написание данного дипломного проекта. Все эти виды деятельности имеют между собой целый ряд общих признаков, делающих их проектами: они направлены на достижение конкретных целей; они включают в себя координированное выполнение взаимосвязанных действий; они имеют ограниченную протяженность во времени, с определенным началом и концом; все они в определенной степени неповторимы и уникальны.

Проектом называется совокупность распределенных во времени мероприятий или работ, направленных на достижение поставленной цели. Стоит упомянуть, что время это один из ключевых ресурсов на проектах и, согласно исследованиям, погрешность в оценке сроков выполнения проектов составляет от 20 до 120% [2]. Примерами проектов являются строительство зданий, комплексов, предприятий, освоение выпуска нового вида продукции,

проведение модернизации производства, разработка программного продукта и т.д.

Результат проекта это некоторая продукция или полезный эффект, создаваемые в ходе реализации проекта. В качестве результата, в зависимости от цели проекта, могут выступать: научная разработка, новый технологический процесс, программное средство, строительный объект, реализованная учебная программа, реструктурированная компания, сертифицированная система качества и т.д. Об успешности проекта судят по тому, насколько его результат соответствует по своим затратным, доходным, инновационным, качественным, временным, социальным, экологическим и другим характеристикам запланированному уровню.

Управление проектами это приложение знаний, опыта, методов и средств к работам проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту, и ожиданий участников проекта. Чтобы удовлетворить эти требования и ожидания необходимо найти оптимальное сочетание между целями, сроками, затратами, качеством и другими характеристиками проекта.

Прежде всего, у проекта обязательно имеются одна или несколько целей. Под целями понимается не только конечные итоги проекта, но и выбранные пути достижения этих результатов. Достижение целей проекта может быть реализовано различными способами. Для сравнения этих способов необходимы критерии успешности достижения поставленных целей. Обычно, в число основных критериев

оценки различных вариантов исполнения проекта входят сроки и стоимость достижения результатов. При этом запланированные цели и качество обычно служат основными оценками различных вариантов. Ограничениями при рассмотрении и, конечно, возможно использование и других критериев и ограничений в частности, ресурсных. Для управления проектами необходимы рычаги.

Влиять на пути достижения результатов проекта, цели, качество, сроки и стоимость исполнения работ можно, выбирая применяемые технологии, состав, характеристики и назначения ресурсов на выполнение тех или иных работ. Таким образом, применяемые технологии и ресурсы проекта можно отнести к основным рычагам управления проектами. Кроме этих основных существуют и вспомогательные средства, предназначенные для управления основными. К таким вспомогательным рычагам управления можно отнести, например, контракты, которые позволяют привлечь нужные ресурсы в нужные сроки. Кроме того, для управления ресурсами необходимо обеспечить эффективную организацию работ. Это касается структуры управления проектом, организации информационного взаимодействия участников проекта, управления персоналом.

Для целенаправленного выполнения проекта работниками должен быть выполнен ряд работ, различных как по своему назначению, так и по квалификационным требованиям, предъявляемым к разработчикам. Иными словами, в ходе развития проекта командой разработчиков выполняются те или иные функции. Распределение функций между исполнителями является ничем иным как распределением ролей в команде, выполняющей проект.

Понятно, что значимость ролей разработчиков и тех, кто с ними связан, различается в зависимости от того, какой проект выполняет программистская команда. Тем не менее, можно указать на ряд наиболее типичных ролей, игнорирование которых приводит в лучшем случае к потерям производительности труда команды в целом, а в худшем неуспеху развития проекта. В качестве достаточно полного перечня ролей можно указать на следующий список, предлагаемый в рамках подхода Центра объектно-ориентированной технологии фирмы IBM:

- Заказчик (Customer)--реально существующий (в организации, которой подчинена команда, или вне ее) инициатор разработки или кто-либо иной, уполномоченный принимать результаты (как текущие, так и окончательные) разработки;

- Планировщик ресурсов (Planner)--выдвигает и координирует требования к проектам в организации, осуществляющей данную разработку, а также развивает и направляет план выполнения проекта с точки зрения организации;

- Менеджер проекта (ProjectManager)--отвечает за развитие проекта в целом, гарантирует, что распределение заданий и ресурсов позволяет выполнить проект, что работы и предъявление результатов идут по графику, что результаты соответ-

ствуют требованиям. В рамках этих функций менеджер взаимодействует с заказчиком проекта планировщиком ресурсов;

- Руководитель команды (TeamLeader)--производит техническое руководство командой в процессе выполнения проекта. Для больших проектов возможно привлечение нескольких руководителей подкоманд, отвечающих за решение частных задач;

- Архитектор (Architect)-- отвечает за проектирование архитектуры системы, согласовывает развитие работ, связанных с проектом;

- Проектировщик подсистемы (Designer)--отвечает за проектирование подсистемы или категории классов, определяет реализацию и интерфейсы с другими подсистемами;

- Эксперт предметной области (DomainExpert)--изучает сферу приложения, поддерживает направленность проекта на решение задач данной области;

- Разработчик (Developer)-- реализует проектируемые компоненты,

Владеет и создает специфичные классы и методы, осуществляет кодирование и автономное тестирование, строит продукт. Это широкий термин, который может подразделяться на более узкие роли (например, разработчик классов). В зависимости от сложности проекта команда может включать различное число разработчиков;

- Разработчик информационной поддержки (InformationDeveloper)--создает документацию, сопровождающую продукт, когда выпускается версия. Включаемые в нее инсталляционные материалы, равно как ссылочные и учебные, а также материалы помощи предоставляются на бумажных и машинных носителях. Для сложных проектов возможно распределение этих задач между несколькими разработчиками информационной поддержки;

- Специалист (HumanFactorsEngineer) по пользовательскому интерфейсу отвечает за удобство применения системы.

Работает с заказчиком, чтобы удостовериться, что пользовательский интерфейс удовлетворяет требованиям;

- Тестировщик (Tester) проверяет функциональность, качество и эффективность продукта. Строит и исполняет тесты для каждой фазы развития проекта;

Библиотекарь (Librarian)--отвечает за создание и ведение общей библиотеки проекта, которая содержит все проектные рабочие продукты. Он также отвечает за соответствие рабочих продуктов стандартам.

Любой проект в процессе своей реализации проходит различные стадии, называемые в совокупности жизненным циклом проекта. Для реализации различных функций управления проектом необходимы действия, которые называются процессами управления проектами.

Процессы управления проектами могут быть разбиты на шесть основных групп, реализующих различные функции управления: процессы инициа-

ции-- принятие решения о начале выполнения проекта; процессы планирования-- определение целей и критериев успеха проекта и разработка рабочих схем их достижения; процессы исполнения координация людей и других ресурсов для выполнения плана; процессы анализа -- определение соответствия плана и исполнения проекта поставленным целям и критериям успеха и принятие необходимости применения корректирующих воздействий; процессы управления - определение необходимых корректирующих воздействий, их согласование, утверждение и применение, процессы завершения формализация выполнения проекта и подведение его к упорядоченному финалу.

Под эффективным управлением проектами понимается интеграция информационных систем планирования с управленческими процедурами и организационной структурой.

В работе проводится обзор и анализ существующих аналогов программных средств для проектирования и управления разработкой программных продуктов и их недостатков. Обосновывается необходимость создания нового программного средства, свободного от названных недостатков.

Список литературы

1. Что такое проект? презентация онлайн ppt Онлайн [Электронный ресурс]. Режим доступа: Что такое проект? - презентация онлайн - ppt Онлайн. - Дата доступа 31.10.2018.

2. Лях, Ю. В. Оценка временных затрат на разработку с использованием метрик программного обеспечения / Ю. В. Лях // Доклады БГУИР. 2017. № 4 (106). С. 83